

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Факультет государственной службы и управления
Кафедра теории управления и государственного администрирования

**ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Материалы
II Республиканской научной студенческой конференции

(Донецк, 22 апреля 2021 года)

Донецк
2021

УДК 338.2:316.614(063)

ББК У050.11я431

О-28

Общество и государство : основные направления социализации
О-28 экономической политики : материалы II Респ. науч. студ. конф.
(Донецк, 22 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», Факультет государственной службы и управления,
Кафедра теории управления и государственного администрирования. –
Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 286 с.

Настоящее издание представляет итоги II Республиканской научной студенческой конференции: «Общество и государство: основные направления социализации экономической политики», состоявшейся 22 апреля 2021 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие обучающиеся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР.

УДК 338.2:316.614(063)

ББК У050.11я431

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Агаева Э.Г., Баркалова О.Н.</i> ФАКТОРЫ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	7
<i>Аксенкова А.Н., Охременко С.И.</i> ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА: ЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА.....	11
<i>Анцыбор С.С., Василенко Д.В.</i> РОЛЬ И МЕСТО АНАЛИЗА В ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ.....	16
<i>Бондарь М.И., Охременко С.И.</i> МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА – ГЕНЕЗИС.....	22
<i>Гервиц Д.Д., Горячева Е.А.</i> ГУМАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА..	25
<i>Годованец С.И., Воробьева Л.А.</i> СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	29
<i>Гончаренко А.Д.</i> ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА.....	34
<i>Гончарова А.И., Докторова Н.П.</i> РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ.....	37
<i>Горбунов Я.Р., Ермолаева Н.В.</i> ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	41
<i>Гоц М.Г., Колесников Д.В.</i> ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ.....	45
<i>Давыдовский В.Л., Леонтович Е.С.</i> СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА.....	50
<i>Давыдовский В.Л., Горячева Е.А.</i> ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ.....	53
<i>Данилова В.Ю.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ.....	56
<i>Данилова Е.А., Василенко Д.В.</i> ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.....	59
<i>Дьяковская Д.А.</i> РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА.....	63
<i>Еременко Р.А., Качан С.М.</i> ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО, МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА.....	68
<i>Жук Ю.С., Кислюк Е.В.</i> АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	72
<i>Журавкова А.А., Дедяева Л.М.</i> КОНСАЛТИНГ В РАЗРАБОТКЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ..	76
<i>Зажерей А.И., Шемяков А.Д.,</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В	

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	80
<i>Захарова Е.А., Качан С.М.</i>	
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	86
<i>Захарова Е.А., Рожнятовская А.А.</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ В ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЕ.....	90
<i>Кордонская Д.С., Колесникова Т.А.</i>	
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.....	96
<i>Косторных А.С., Стасюк Н.В.,</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.....	99
<i>Котов К.Е.</i>	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	107
<i>Котова А.А., Горячева Е.А.</i>	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ	113
<i>Кузьмина Е.С., Шемяков А.Д.,</i>	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ.....	117
<i>Кулеша К.И., Воробьева Л.А.</i>	
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.....	122
<i>Кулешова Е.Г.</i>	
КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ.....	126
<i>Левченко А.Н.</i>	
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	129
<i>Лимаренко Н.В., Садекова А.М.</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ.....	133
<i>Лисина А.С., Колесникова Т.А.</i>	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	138
<i>Лозовой Д.Н., Пономаренко Е.В.</i>	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДНР.....	142
<i>Макаренко А.А., Качан С.М.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.....	145
<i>Мальковская А.Д.</i>	
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ: ОСОБЕННОСТИ, ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ.....	151
<i>Мирошник Д.А., Колесникова Т.А.</i>	
БЕНЧМАРКИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ.....	155
<i>Морева Е.Н., Кислюк Е.В.</i>	
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	159
<i>Назаров С.Е., Шемяков А.Д.</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	164
<i>Нарбеков В.А., Горячева Е.А.</i>	

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА...	169
<i>Невмывака А.А., Василенко Д.В.,</i>	
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.	172
<i>Некрасов Б.А.,</i>	
УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН.....	177
<i>Панкова А.Р., Василенко Д.В.</i>	
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР.....	180
<i>Петрук К.В., Качан С.М.</i>	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	184
<i>Плотникова Д.В.</i>	
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ....	189
<i>Прилуцкая А.А.</i>	
КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	194
<i>Прокофьев Н.А.,</i>	
ВНЕДРЕНИЕ В СРЕДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЦЕННОСТЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.....	198
<i>Протасова Х.А., Горячева Е.А.</i>	
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ.....	202
<i>Пьяных В.Н., Воробьева Л.А.</i>	
ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ.....	206
<i>Сидорова Е.М., Шемяков А.Д.</i>	
РОЛЬ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	210
<i>Стефанишина А.И., Охременко С.И.</i>	
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ...	215
<i>Тарасюк В.А.</i>	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	220
<i>Ткачик Т.И., Качан С.М.</i>	
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	224
<i>Трифонова А.С., Шемяков А.Д.</i>	
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	230
<i>Тутов В.И., Садекова А.М.</i>	
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА.....	236
<i>Федоров Е.Ю., Садекова А.М.</i>	
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 21 ВЕКЕ.....	242
<i>Харьковская Ю.А., Рощина Ю.О.</i>	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД..	246
<i>Хомченко А.Е., Качан С.М.</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА	

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	230
<i>Хрипков В.Б., Иванина Е.А.</i>	
РОСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.....	255
<i>Чаган В.С., Котов Е.В.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО.....	258
<i>Чекарева Н.Д., Шемяков А.Д.</i>	
ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.....	262
<i>Шевченко Н.А., Иванина Е.А.</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА (на примере центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»).....	269
<i>Шевчук Ю.С.</i>	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.....	273
<i>Шелудько В.В., Колесникова Т.А.</i>	
ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....	277
<i>Якушкина О.А., Квасников А.А.</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ПОДБОРА КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ.....	282

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 21 ВЕКЕ

*Федоров Е.Ю.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

*Садекова А.М.,
канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

Любое государство в соответствии с основными принципами социально ориентированной рыночной экономики в современных условиях должно обеспечивать реализацию, прежде всего таких общих цивилизационных ценностей, как экономическая эффективность и социальная справедливость. Выбор сочетания приведенных выше составляющих социально-экономического развития остается ключевым при разработке социальной политики [1, с.642], поскольку он направлен на создание оптимальной функциональной структуры общества. Для нашей молодой республики, сконцентрированной на построении социально благополучного общества в существующих реалиях военного времени, это особенно актуально, а потому для достижения желаемого результата в республике сделано немало. Однако сбалансированность соотношения экономической и социальной составляющих общественного развития постоянно нарушается, что требует неоднократной корректировки основных направлений социализации экономической политики - медленного, сквозь

годы идущего процесса трансформации республики. Идеальной площадкой для ускорения данного процесса наряду с отраслями материального производства являются знания и компетенции - важный источник экономического роста республики, где человек с его разнообразными потребностями становится центром социально - экономического развития [5, с.465-466].

Данный подход нашел свое отражение в трудах российских специалистов: Р. М. Шайдулина, А. П. Вяткин, М. С. Черепанов и др.

Цель исследования: обзор и анализ тенденций развития высшего образования - основного ресурса современной экономики за рубежом, разработка рекомендаций по совершенствованию отечественной системы высшего образования.

Социализация предполагает радикальное улучшение качества жизни и повышение уровня жизни населения, включая чрезвычайно широкий спектр социально-экономических явлений. В этом ракурсе роль высшего образования как для общества трудно переоценить. В современных условиях значительное количество высококвалифицированных профессионалов – обязательное условие успеха страны, поддержания ее конкурентоспособности в глобальном соревновании инновационных экономик. Статистика мира показывает примеры того, как высокому уровню образования населения соответствует благополучие в стране. Так, не обладающая запасами сырьевых ресурсов Япония, вся стратегия прогресса которой отталкивалась от развития человека как главного элемента производительных сил и его высокого уровня образования, которое было одним из приоритетов государственной политики, базовым компонентом «японского чуда» [2], может служить ярким примером. Данная система образования - новый подход к пониманию процесса интеллектуализации экономики, человеческого фактора в производстве, благодаря которым высшее образование приобрело большой вес в обществе, позволила

обеспечить Японии не только впечатляющие темпы роста экономики, но и достаточно высокий уровень жизни.

Для Донецкой Народной Республики, не располагающей достаточной инвестиционной базой, находящейся в условиях политической изоляции и экономической блокады, однако нацеленной на человека и, в первую очередь, на повышение его уровня благосостояния, адаптация японского опыта к нашей действительности может быть полезна и это со временем позволит республике конкурировать на международных рынках. Правительство Донецкой Народной Республики это понимает, а потому в целом проблема образования постоянно находится в центре внимания и, несмотря на не большие финансовые возможности республики свои обязательства в этой сфере выполняет. Кроме того, изыскивает возможности для повышения социальных стандартов по всем направлениям. Однако для оптимизации способов развития и совершенствования системы высшего образования республики необходима заинтересованность не только правительства, но и всего населения в целом и каждого человека в отдельности, то есть в настоящее время актуальна смена приоритетов и их переоценка.

Исходя из вышеизложенного, проанализируем, что можно применить к отечественной системе высшего образования для ее усовершенствования:

- воспринимать образование как важный фактор экономического роста, а на уровне отдельных фирм - как фактор повышения производительности труда, где человек - важнейший источник инноваций, двигатель всякого развития и саморазвития в социально - экономических системах общества.

- непрерывное образование рассматривать с экономической точки зрения как рациональную деятельность, обусловленную становлением информационного общества, причем непрерывность эта обязана обеспечиваться многоуровневой структурой системы образования, разнообразием учебных заведений, преемственностью образовательных и образовательно - профессиональных программ.

- синтезировать накопленный мировой опыт и последние достижения педагогической науки с особенностями построения донецкого общества, что предусматривает много исследовательской и аналитической работы.

- использовать современные информационные технологии, поскольку сегодня именно «информация выступает уникальным рычагом общественных преобразований» [3, с. 140], оказывая воздействие на многие процессы, в частности на укрепление социального партнерства [4, с.191].

- на всех уровнях образования предоставить выбор и многовариантность обучения с упором на развитие творческих способностей, поскольку способность к инновациям в профессиональной деятельности и социальной жизни в европейском мировоззрении - главные составляющие национального богатства и основной ресурс социально - экономического развития страны.

В заключение, можно отметить, что образование является важным фактором развития цивилизации, а знания и информация стали главным стратегическим ресурсом. Эффективная система высшего образования - фактор научно - технического прогресса, передового развития экономики и ее социализации. В целом это стройная система непрерывного образования, учитывающая и возможности конкретного индивида, и потребности общества.

Список использованных источников:

1. Абалкин, Л.И. О концепции государственной социальной политики // Абалкин Л. Избранные труды в IV тт. Т. IV. М., 2000, с. 639-657.

2. Аналитический обзор по проблеме «Образование и информатика» (понятия, состояние перспективы) //Образование и информатика. Материалы II Международного конгресса ЮНЕСКО. М. 2014. С. XV-5.

3. Котлярова, В.В. Информационно-коммуникационные технологии в ценностном пространстве современной культуры / В. В. Котлярова // Современные проблемы межкультурных коммуникаций: язык, культура,

общество. Всероссийская научно-практическая конференция. СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН. — 2009. — С. 140–144.

4. Шутаева, Е.А. Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой экономической трансформации// Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. - Серия «Экономика и управление». Том 26, -№ 1, -2014. - С. 186 -194.

5. Shutaeva, E.A., Pobirchenko, V.V., Kakutich, E.Y. Socialisation as a factor of the world economy development in the conditions of globalisation // Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1 (66-1). С. 465-469.

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД**

*Харьковская Ю.А.,
бакалавр,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

*Рощина Ю.О.,
преподаватель кафедры ТУиГА,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

Сегодня успех образовательных организаций в некотором смысле зависит от гибкости и инноваций. Незамедлительная реакция на эти требования приводит не только к изменениям в поведении индивидов, но и к инновационным изменениям в организациях, обеспечивающих их